

Protocolo para el manejo correcto de dispensadores de agua purificada de la UNTRM

ÍNDICE

1. OBJETIVO	3
2. ALCANCE	3
3. DEFINICIONES	3
4. CARACTERÍSTICAS GENERALES	5
5. BIBLIOGRAFÍA	13

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14590484>

1. OBJETIVO

Establecer medidas y acciones preventivas orientaciones para el uso, mantenimiento, la limpieza y la desinfección de los dispensadores de agua. Con el fin de disminuir el riesgo de exposición a contaminantes que puedan afectar a la salud humana.

2. ALCANCE

El protocolo describe las disposiciones que se deben tener presente para el uso, mantenimiento, seguimiento a la calidad del agua dispensada, su limpieza y desinfección de forma cotidiana y las que se generen posteriormente con la instalación de equipos de similares características. Estas disposiciones deben ser monitoreadas por las directivas de la institución y personal de servicios generales y de mantenimiento, o quienes sean asignados por la misma institución para ejecutar cada actividad: limpieza, desinfección, mantenimiento, muestreo, etc.

3. DEFINICIONES

- **Agua potable:** Es el agua apta para el consumo humano y es la que cumple con las características físicas, químicas, microbiológicas, de tal manera que no genera un riesgo para la salud.
- **Agua tratada para consumo inmediato:** Se define como el agua potable apta para el consumo humano que se deriva del resultado del proceso de filtración u otro agente, que permite que ésta sea bebida sin riesgo alguno de manera directa.
- **Bioseguridad:** Es un conjunto de normas y medidas para proteger la salud del personal, frente a riesgos biológicos, químicos y físicos a los que está expuesto.
- **Desinfección:** Es la destrucción de microorganismos (excepto esporas) de una superficie por medio de agentes químicos o físicos.
- **Limpieza:** Es la eliminación de la mugre por acción mecánica de las superficies, objetos o ambiente con o sin uso de detergentes u otros agentes químicos sin perjudicar la calidad de las aguas.
- **Desinfectante:** Es un germicida que inactiva prácticamente todos los microorganismos patógenos reconocidos, pero no necesariamente todas las formas de vida microbiana, ejemplo esporas.

- **Dispensador de agua:** Se trata de un equipo que proporciona agua apta para el consumo humano, luego de someter el agua proveniente de la fuente de acueducto, a un proceso de tratamiento o filtrado, para entregarla a su usuario final en mejores condiciones para su consumo directo e inmediato.

4. CARACTERÍSTICAS GENERALES

En general, el dispensador de agua se encarga de filtrar el agua proveniente de la red de suministro del acueducto, que ingresa a través de una tubería al cuerpo del dispensador, pasando por los filtros, donde mejora su pureza, olor, sabor y contenido de cloro. Posteriormente se activa la recirculación del agua a través del accionamiento del sensor de proximidad, cuando un usuario acerca su recipiente (botella, vaso, etc.), donde se permite el paso de agua al punto de dispensación por la válvula de salida, hasta que el recipiente sea retirado por el usuario, donde termina su llenado. Esta agua suministrada se considera agua tratada para consumo inmediato y seguro para el usuario del equipo dispensador.

La válvula de salida tiene un diámetro aproximado de 3 mm, por lo cual se recomienda el uso de recipientes o botellas con un diámetro superior para permitir su adecuada dispensación. Igualmente, por las características propias del dispensador fabricado e instalado en esta fase, la botella o recipiente debe tener una altura, no mayor, a 300 mm para permitir el buen uso del dispensador.

El agua residual que no cae dentro del recipiente y/o no es usada por el usuario, cae al sistema de drenaje que termina en el desagüe.

Descripción física y técnica

Llenador de botellas con refrigeración Elkay ezH2O EZ8WSSSMC de acero inoxidable 8 GPH.

ID	Descripción
1	Refrescante y refrigerante
2	Indicador de botellas ahorradas
3	Boquilla de salida de agua
4	Sensor de proximidad
5	Drenaje
6	Compartimiento de Filtros
7	Entrada de agua potable

Descripción técnica de los filtros

El sistema de filtración del dispensador de agua está compuesto por un primer filtro de sedimentación, seguido de un filtro que se encargan de dejar el agua libre de impurezas, filtrando el agua para asegurar su calidad en el momento de ser consumida por el ser humano. Ambos cartuchos de filtración están fabricados completamente con materiales que cumplen con la FDA, lo que los convierte en una opción ideal para una amplia gama de aplicaciones residenciales, de servicio de alimentos, comerciales e industriales.

Este filtro de agua incluye un pre-filtro de polipropileno y un purificador de microfiltración. Este sistema de microfiltración tiene un proceso que reduce partículas y microorganismos de hasta 0.2 micras. También reduce olor, sabor y cloro. Elimina bacterias en conjunto con el cloro y sedimentos con el fin de reducir el olor, producción de agua hasta 35,000 galones (132,489 litros).

- Este filtro de agua (WSP35000) proporciona una reducción en organismos bacterianos, coliformes y bacterias por medios mecánicos.
- El sistema incluye un cabezal de conexión rápida.
- Ménsula que permite una fácil instalación y reemplazo del cartucho.

- El sistema de purificación tiene una alta eficiencia en reducción bacteriana a un total de 133,000 litros a un flujo máximo de 12 l/min, el filtro consta de 2 cartuchos.

Pre-filtro para la reducción sedimentos

Es un cartucho de polipropileno de filtración a profundidad (polyspun), que tiene medidas estándar: 2.5"x10". Periodicidad de cambio: Recomendamos que reemplace el pre-filtro para sedimentos al mismo tiempo que el filtro para la reducción de sólidos suspendidos o cuando los sedimentos hayan penetrado el interior del núcleo del cartucho. El periodo máximo en el que debe reemplazarse es a los 12 meses de uso.

Filtro para la reducción de bacterias (microfiltración)

Este filtro de agua en cartucho contiene carbón activado que reduce olor, color y sabor en el agua. Se recomienda el re-emplazo de este filtro como mantenimiento preventivo cada 6 a 12 meses o cuando el flujo de agua disminuya. El periodo máximo en el que debe reemplazarse es a los 12 meses de uso.

Condiciones de operación

- **Presión Dinámica de Operación:** 10–125 psi (0.7 – 8.6 bar).
- **Presión Estática de Operación:** 100 psi (6.9 bar).
- **Temperatura de Operación:** 35–100°F (2–38°C).
- **Flujo de Servicio Máximo:** 3.17 gpm (12 L/min).
- **Conexión de Entrada:** 3/8" pulgadas.
- **Conexión de Salida:** 3/8" pulgadas.

Restricciones referentes a las características de la calidad de agua

Se puede utilizar con agua de la red municipal. Los límites máximos permisibles de entrada de agua al filtro son:

- Sólidos Disueltos Totales (TDS): <1000 PPM (0-1 000 mg/L).
- Dureza Total: <500 PPM (0-500 mg/L).
- pH: 6.5 – 8.5.
- Cloro Residual Libre: 0.2-1.50 PPM (0.2-1.5 mg/L).

- Cloruros: <250 PPM (<250 mg/L).
- Turbiedad: <5 NTU.
- Hierro: <0.30 PPM (<0.30 mg/L).

Diagrama del flujo interno del agua, Instalación y Modo de Operación

Requisitos de instalación

El lugar destinado para instalación debe tener una estructura sólida para su anclaje, como lo es un muro o base de concreto. En dado caso de que el muro deseable para su instalación sea irregular y se defina la no conveniencia de su instalación, se deberá realizar las adecuaciones necesarias para instalar a piso. Es imprescindible que el piso debajo del dispensador sea sólido, plano, con superficie firme, sin cambios de nivel, lavable y, preferiblemente, con una pendiente adecuada para evitar encharcamientos o acumulación de agua en el uso diario del equipo. Se debe disponer de un punto de suministro de agua, un punto para desagüe del agua residual y un suministro de energía eléctrica.

Es importante asegurarse de su buen uso. Para ello, se sugiere instalar el equipo en un lugar adecuado, en una zona cubierta, con fácil acceso para los usuarios y para su supervisión, lejos de donde pueda recibir golpes, sufrir actos de vandalismo, daños causados por terceros o usarse para actividades diferentes a la dispensación del agua. Luego de instalado el equipo, no debe ser retirado de su conexión hidráulica, por ningún motivo, ni de su anclaje a muro o piso.

Dentro del cuidado del equipo se debe garantizar, en la supervisión diaria a realizar en la institución, su uso única y exclusivamente para la dispensación de agua para recipientes de uso personal. No se debe usar para lavar alimentos u otros elementos, ni para el lavado de manos, ni ninguna actividad diferente a suministro de agua para consumo de la comunidad educativa. Se debe evitar, a toda costa, recostarse en el dispensador con el fin de cuidar el equipo y su anclaje al muro.

Mantenimiento de primer nivel

Los equipos dispensadores de agua están fabricados en acero inoxidable siendo uno de los materiales no absorbentes, resistentes a la corrosión y capaces de soportar repetidas operaciones de limpieza y desinfección.

La institución debe asignar el mantenimiento general a una persona idónea, con conocimientos de plomería preferiblemente, y con la capacidad, los elementos, herramientas, suministros y el tiempo para realizar la labor encomendada. Esta labor debe realizarse en sitio, y en dado caso de carecer de una persona con la capacidad adecuada o la información completa, debe solicitar apoyo técnico con el proveedor o fabricante.

Actividades previas

- Asignar la o las personas que llevarán a cabo el proceso de limpieza, desinfección y mantenimiento de los equipos, para darle a conocer el contenido del presente documento con el fin de realizar el proceso conforme lo aquí dispuesto para garantizar las condiciones higiénicas.
- Capacitar al personal que realizará la limpieza y mantenimiento del equipo, sobre el uso del equipo, su rutina de limpieza, mantenimiento y socializar el contenido de este documento y del video entregado por el proveedor sobre el uso adecuado, limpieza y mantenimiento de primer nivel, con el fin de hacerlo extensivo a quienes serán responsables de estas acciones.
- Revisar el cronograma dispuesto para la limpieza y desinfección del equipo, su continuidad y necesidades de insumos para cubrir el ciclo de limpieza.
- Leer bien las instrucciones de uso del fabricante de las soluciones o productos a utilizar para la limpieza, lavado y desinfección. Tenga siempre presente las

cantidades de mezclas sugeridas y las precauciones básicas que se deben tomar en su manipulación. Lea bien el contenido de las etiquetas.

Mantenimiento preventivo

El objetivo del mantenimiento preventivo es controlar las condiciones mecánicas, eléctricas e hidráulicas básicas de los dispensadores de agua, para disminuir la probabilidad de daño en éstos en su uso continuo. Por ello es indispensable asignar al personal apropiado que tendrá acceso al equipo para que conozca el contenido de este documento, el manual de uso del equipo y la realización de las acciones allí dispuestas, así mismo, como atender cualquier apoyo adicional desde el fabricante. La Institución, a través del personal de mantenimiento, debe llevar control de las acciones preventivas o correctivas realizadas a los equipos para preservar su uso y hacer seguimiento a cualquier novedad presentada, y recurrir a las acciones planteadas en el plan de contingencia que hace parte del presente documento, en caso de presentarse novedades.

- **Frecuencia: semanalmente**

- Verificar la presión de alimentación de la red de agua, revisando la presión con la que sale el agua de la boquilla o válvula de salida. Si NO funciona adecuadamente, validar la apertura del registro del agua de la tubería de acceso o solicitar el área de mantenimiento la revisión.
- Validar, en el dispensador de agua, que la alimentación eléctrica y que se encuentre el equipo encendido y en funcionamiento.
- Validar que el sensor se accione de la manera adecuada. Si al obstruir el sensor no dispensa agua, se debe seguir con lo descrito en el plan de contingencia en este caso, y revisar con el fabricante para su validación o reparación.
- Revisar que no existan fugas de agua en el equipo: en el ducto de acceso del agua desde la tubería de suministro, en la boquilla de salida, en el sistema de desagüe, ni en el interior del equipo.
- Realizar cambios de empaques de entrada y salida de agua, de forma regular para asegurar el no desperdicio del agua.

Cambio de filtros

El cambio de filtros hace parte del mantenimiento preventivo para garantizar que el agua entregada del bebedero o del dispensador, permanezca en perfectas condiciones y apta para el consumo humano. El cambio sugerido por el fabricante es cada 6 meses, tanto en su filtro de sedimentación como el de microfiltración. Esto considerando la dispensación de 45.400 l de agua, equivalente a 90.800 botellas de 500 cc.

La referencia del filtro se encuentra en la ficha técnica del equipo, es genérica y se consigue fácilmente en el mercado o con el fabricante. Su cambio es fácil y seguro y la forma de hacerlo se encuentra en el manual de funcionamiento del dispensador entregado por el fabricante del equipo. El cambio lo puede realizar una persona idónea con conocimientos de plomería que tenga acceso a la apertura del equipo y haga el cambio fácilmente siguiendo las instrucciones, en dicho manual.

En dado caso, que se pueda demostrar que los filtros tienen exceso de sedimentación que cause cambios en el agua dispensada, debido a la calidad del agua desde el suministro, se puede realizar un lavado al filtro de sedimentación con tan solo agua a presión, antes de los 6 meses de su cambio. Labor que debe ser realizada por personal capacitado y especialista en el área.

Plan de muestreo de los dispensadores

Para asegurar la calidad del agua de consumo inmediato a dispensarse en los equipos dispuestos para la hidratación de la comunidad educativa, se proyecta realizar un plan de muestreo, con el fin de determinar que ésta cumpla con las con el reglamento de agua para consumo humano.

- **Frecuencia: bimensual**

Se sugiere que una frecuencia bimensual, pero se permite establecer un criterio definido de dicha frecuencia en función del número de estudiantes servidos por equipo, garantizando que la entidad o establecimiento adopte la frecuencia de muestreo acorde al número de estudiantes y cuente con el criterio para hacerlo y los recursos disponibles. Dependiendo de los resultados y el momento de la toma de la muestra, cuando ellos estén por encima del parámetro establecido, se debe definir el plan de acción en la frecuencia o suministros para la limpieza o desinfección rutinaria.

5. BIBLIOGRAFÍA

Elkay P/N: 1000003656 (Rev. B - 05/17). Manual del Usuario Sistema de filtración para agua

Marca ELKAY.

Elkay (2015). Manual de operación y mantenimiento. (pp. 1-20) Estados Unidos

Hernández, Claudia Nayibe López. (2021). protocolo de uso de dispensadores de agua. (pp. 1-38)

Bogotá.